

Los beneficios de la agrosilvicultura en la cría de cerdos

www.af4eu.eu

Cerdos comiendo hojas de morera en Mas del Fray

El pastoreo de cerdos en monte (silvopastoralismo) o en pastos arbolados es una práctica tradicional que todavía se usa ampliamente en Occitania. Dado que los cerdos son muy sensibles al calor, esta práctica es particularmente beneficiosa en el sur de Francia, donde los veranos son calurosos. La zona Barón des Cévennes promueve esta tradición y garantiza a los consumidores un producto sostenible y de alta calidad. Sigue un estricto conjunto de especificaciones, que incluye la cría al aire libre de los cerdos en robledales y castaños.

En la granja Mas del Fray en el Gard, Audrey Burban y Nicolas Villain practican la cría de cerdos al aire libre en un sistema agroforestal en 5 hectáreas, en su mayoría cubiertas por bosques de robles y castaños. Con la ayuda de AGROOF, una consultora especializada en sistemas agroforestales, plantaron 70 árboles en el área no boscosa entre las cercas y el cable eléctrico, moviendo el cable un metro hacia adentro. Para Audrey, la electricidad es la única forma efectiva de proteger las plantas jóvenes de los cerdos.

Las especies de árboles fueron seleccionadas para la cría de cerdos (robles verdes, robles blancos, castaños, moreras, perales y membrillos) para diversificar la dieta de los cerdos y proporcionarles sombra. La morera es particularmente interesante: crea una gran sombra en verano, es muy resistente a la sequía, resiste bien el desmoche y los cerdos pueden comer sus frutos y hojas. Sus hojas son muy palatables, digeribles y nutricionalmente valiosas (alrededor de 190 g de nitrógeno total por kg de materia seca).

A los cerdos les gusta rascarse contra los árboles y, a veces, pueden dañar la corteza de los árboles adultos. Para proteger los árboles existentes, utilizan protectores de árboles de cactus suministrados por AGROOF. Aunque son bastante caros (entre 20 y 30 euros cada uno), estos protectores parecen ser los más efectivos.

Tsoukalia Carpente

Ver de Terre Producción

Funded by the European Union

Este proyecto ha recibido financiación del programa de investigación e innovación HORIZON EUROPE de la Unión Europea en virtud del acuerdo de subvención n.ºGA 101086563. No obstante, las opiniones y puntos de vista expresados son exclusivamente los de los autores y no reflejan necesariamente los de la Unión Europea. Ni la Unión Europea ni la autoridad otorgante pueden ser consideradas responsables de los mismos.